

НАҚШИ СОҶАИ КИШОВАРӢ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

МАҶНУНОВА М.Ҳ., НАИМОВ Б.Қ.

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи мазкур муаллиффон роҳро ва имкониятҳои расидан ба таъмини амнияти озуқавориро мавриди таҳлил қарор дода, чунин такид намудаанд, ки потенциалӣ мавҷудаи соҳаи кишварӣ дар мамлакат имконият медиҳад, ки ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар аз ҷамаи сарчашмаҳои мавҷуда самаранок истифода намуда, ба ин васила ҳосилнокии маҳсулот баланд бардошташуда, талаботи истеъмолкунандагони дохилӣ таъмин ва заминаи содироти маҳсулот ба хориҷ муҳайё карда шавад.

Калидвожаҳо: амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаи кишварӣ, ҳадафҳои стратегӣ, дастгириҳои давлатӣ, комплекси агросаноатӣ, диверсификатсияи истеҳсолот.

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

МАДЖНУНОВА МУТТАХИРА ХУКУМАТОВНА

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмент и организации туризма
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

НАИМОВ БЕКМУРОД КУНГУРОТОВИЧ

кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и управления и
организации туризма Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

В данной статье авторы проанализировали пути и возможности достижения продовольственной безопасности и предположили, что существующий потенциал отрасли страноведения в стране позволяет эффективно использовать все доступные источники для достижения продовольственной безопасности в стране, тем самым повышая производительность продукции, обеспечивая потребности отечественных потребителей и создавая основу для экспорта продукции за рубеж.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, развитие сельского хозяйства, стратегические цели, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, диверсификация производства.

THE ROLE OF AGRICULTURE IN ENSURING FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

MAJNUNOVA MUTTAHIRA HUKUMATOVNA

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and
Tourism Organization of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

NAIMOV BEKMUROD KUNGURTOVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Management and Tourism
Organization at Bokhtar State University named after Nasiri Khusrav

In this article, the authors analyzed the ways and opportunities to achieve food security and suggested that the existing potential of the country's geography industry makes it possible to effectively use all available sources to achieve food security in the country, thereby increasing

product productivity, meeting the needs of domestic consumers and creating the basis for exporting products abroad.

Keywords: *ensuring food security, development of the agricultural sector, strategic goals, state support, agro-industrial complex, diversification of production.*

Таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳоли ба ғизои хушсифат яке аз ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, маъсуб меёбад. Яке аз соҳаҳои, ки дар таъмини амнияти озуқавори кишвар нақши массир дорад, ин соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Тавре, ки маълум аст, соҳаи кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор рафта, рушди он барои таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти хӯрокаи баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳоли мусоидат менамояд. Аз ин рӯ масъалаи мазкур яке аз самтҳои афзалиятнок дар сиёсати таъмини бехатарии миллии давлат, муъайён намудани шароит барои расидан ба ҳадафҳои стратегии он, инчунин паст намудани сатҳи камбизоатӣ равона мегардад [1. 104].

Амнияти озуқаворӣ ҳамчун қобилияти кафолат додани давлат дар бобати қонеъ намудани талабот ба хӯрокворӣ дар сатҳе, ки ғайрияти мӯътадили ҳаётгузаронии аҳолиро таъмин менамояд, доништа мешавад. Дар мавриди таъмин намудани талаботи физиологияи организми инсон бо моддаҳои ғизоӣ ва энергияҳо, дар як маврид вазифаҳои пешгирикунанда ва табобатӣ иҷро карда мешаванд. Таъмини амнияти озуқавори ҳамчунин омодагии ҳамешагии давлату ҳукуматро ҳангоми руҳ додани ҳодисаҳои нохуш ва дигар ҳолатҳои фавқулода ифода мекунад. Меъёрҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ҳар мамлакат, аз ҷумла Тоҷикистон ҳам, аз ин омилҳо иборат аст: дараҷаи қонеъсозии талаботи физиологӣ ба моддаҳои ғизоӣ ва энергия; безарарии ашёи хоми хӯрокворӣ ва маҳсулоти ғизоӣ; сатҳи дастрасии ҷисмонӣ ва иқтисодии ғизоӣ барои табақаҳои гуногуни аҳоли, аз ҷумла истеъмолкунандагони махсус; дараҷаи вобастагии таъминоти хӯрокворӣ мамлакат ва таъминоти захиравии комплекси агросаноатӣ аз воридоти маводи хӯрокаи аз хориҷ, ҳаҷми захираҳои хӯрокворӣ стратегияро таъҷилӣ муқоисатан бо миқдори талаботи тавсияшуда. Барои муайян намудани андозаҳои меъёрии сатҳи бехатарии ғизоӣ аҳоли аз рӯи миқдор, анвои хӯрок, таркиби моддаҳои ғизоӣ ва басандагии энергетикӣ имкон дорад сабади истеъмоли, ки аз рӯи 25 номгӯи маҳсулот ҳисоб карда мешавад, истифода гардад. Муқоисаи истеъмоли воқеӣ ва пешбинишаванда аз рӯи ин маҷмӯъ яке аз нишондодҳои асосии сатҳи таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. Ҳадафи асосии Барномаи амнияти озуқаворӣ Тоҷикистон низ муайян намудани тадбирҳои муносиби иҷтимоӣ, самарабахшии иқтисодӣ ва аз ҷиҳати молиявӣ ва техникӣ иҷрошаванда, муқаррар намудани афзалиятҳо дар бобати муваффақ гаштан ба амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори бахши аграрӣ ба ҳисоб меравад [2.].

Дар шароити рушди истеҳсолоти кишоварзӣ зарурияти таҷҳизоти техникӣ соҳа – ҳамчун заминаи моддии афзоиши истеҳсоли маҳсулот, истифодаи технологияҳои интенсивӣ, истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат ба миён меояд. Бинобар ин, интиҳоби дурусти зироат ва истифода аз технологияи нави муосир ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи коркарду парвариши онҳо ба манфиати кор аст. Тадқиқотҳои илмӣ исбот намудааст, ки инсоният 40 дарсади талаботи организми худро аз ҳисоби сафедаҳо ва 50 дарсади онро аз карбогидратҳо ба воситаи маҳсулоти ғаллагӣ таъмин карда метавонад. Баҳри таъмини аҳоли бо озуқои хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, бо ин мақсад «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти озуқаворӣ» ва «Барномаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 – 2024» қабул гардидаанд. Ин иқдом барои амалӣ ва муайян кардани самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ, ки вобаста ба таъмини амнияти иқтисодӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандаи амнияти миллий ба ҳисоб меравад, бо меъёрҳои байналмилалӣ ва дохилӣ равона гардидааст [3.96].

Хушбахтона баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳури давраи ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардида, аз соли 1992 инъониб маръилаи ба деъқонон қисман ҷудо намудани заминҳои минтақаи қўнистон ва назди қўни оғоз гардид. Бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1 декабри соли 1997, №874 75 ӯзор гектар замин барои истифода ба хољагидорон ҷудо карда шуд, ки ин амал ба таъминоти аҳоли бо озуқа мусоидати калон намуд. Бо мақсади истифодаи пурсамар ва оқилонаи захираҳои замин ва об, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996, №522 «Дар бораи таъдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ» қабул гардид ва дар раванди татбиқи он супориши давлатӣ ва нархи маҳсулоти кишоварзӣ озод эълон гардид, ки ин ба соҳибхитиёри хољагидорон барои парвариши маҳсулот мусоидат намуд. Қабул гардидани аснодҳои мазкур боиси он гардид, ки як қисми бекори аҳоли ба кор ҷалб гардида барои ғалли масъалаҳои шӯғли аҳоли ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар тақони ҷидди бахшад. Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки стратегӣ ба ҳисоб рафта, дар ин бобат баҳри расидан ба мақсадҳои, ки ба беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёд андешида мешаванд. Дар ин давра барои расидан ба ин мақсад санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла даҳҳо барномаҳои давлатӣ қабулу амалӣ гардида, истодаанд, ки ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум дар кишвар мусоидати калон менамояд[4.95].

Ҷиҳати устувор нигоҳдоштани таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалигардидани самтҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст:

1. Тақвияти дастгирии молиявӣ ба деҳқонон ва хоҷагиҳои хурд;
2. Ворид намудани технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ;
3. Рушди соҳаи коркарди маҳсулоти ватанӣ;
4. Таърифи истифодаи оқилонаи замин ва захираҳои об;
5. Баланд бардоштани сатҳи маълумот ва омӯзиши мутахассисон дар соҳаи кишоварзӣ;
6. Эҷоди сардхонаҳои муосир ва захираҳои ғизо дар минтақаҳои дурдасти кишвар.

Ба андешаи мо, амнияти озуқаворӣ дар ҳолате таъмин мегардад, ки миқдори истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ дар дохили давлат ба талаботи мардум ҷавобгӯ буда, 20 фоизи он барои захира басанда бошад. Дар ҳолати нарасидани маҳсулоти дохилӣ давлат ё аҳоли қудрати харидории ин намуди маҳсулоти хӯроквориро бояд аз дигар кишвар дошта бошанд. Имрӯз проблемаи амнияти озуқаворӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ хеле шадид ва ҳатто фалокатбор шудааст. Омилҳои рӯ ба рӯ гардидани инсоният ба мушкилоти норасоии ғизои солиро таҳлилгарон дар афзоиши аҳолии сайёра, тақсмоти аҳоли ва шароити ҷуғрофӣ, инкишофи савдо ва нақлиёт, қафомонии мамлакатҳои тараққиёбанда, вазъияти сиёсии ҷаҳон ва ғайра мебаранд. Роҳҳои ҳалли ин мушкилиро олимони дар пешрафти истеҳсолоти кишоварзӣ мебаранд. Бояд тазаққур дод, ки соҳаи кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор рафта, дар соҳаи охир новобаста аз таъсироти офатҳои табиӣ ва омилҳои бӯғронӣ дар сатҳи зарурии устувор қарор дошта, ба ӯисоби миёна 23 - 25% маълумӣ маҳсулоти дохилиро таъмин менамояд[5.106].

Тибқи маълумоти оморӣ, 73 фоизи аҳолии ҷумҳури дар деҳот истиқомат дошта, аз ин ҳисоб 63 фоизи он дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд. Маълумоти мавҷуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёда аз 176 975 хоҷагии калон, миёна ва хурд машғул буда, дар робита ба ин месазад аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 5 март соли 2007 ва дар таҳрири нав 31 декабри соли 2008 қабул гардида, ёдовар шавем. Дар он се роҳи дастгирии давлатии комплекси агросаноатӣ, ҷудо намудани субсидия (кумаки молиявӣ) аз ҳисоби буҷети давлатӣ, ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва грантҳои барои рушди соҳаҳои комплекси агросаноатӣ муқаррар гардидааст, ки ба рушди ин соҳа дар мамлакат мусоидати калон намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши муассир мегузорад[6.72].

Хулоса: ба ақидаи мо таъмини амнияти озуқаворӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки омили муҳими суботи иҷтимоӣ ва рушди устувор баҳисоб рафта, барои расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ устувор, зарур аст, ки истеҳсоли маҳсулотҳои маҳаллӣ афзоиш дода шуда, захираҳои табиӣ самаранок истифода карда шуда, сатҳи даромади аҳоли ба ин васила баланд бардошта шавад[7.279].

АДАБИЁТҲО

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016. – 104 с.
2. Барномаи ислоҳоти кишоварзии Љумњурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020.
3. Наимов Б.Қ. Амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегияи миллий [Матн] / Раҷабов М.М.,// Международниый исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 30 Декабря 2023. С.93-96.
4. Омӯзиши вазъият ва шароитҳои татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ҳисоботи таҳлилий оид ба натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ). – Душанбе, 2021. – 95 с
5. Наимов Б.Қ. Таъмини амнияти озуқаворӣ – омили муҳими рушди иқтисоди миллий. [Матн] / Наимов Б.Қ.,Нурализода Н. // Международниый исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 25 JUNE 2023. С.106-110
6. Наимов Б.Қ. Механизмы государственной поддержки предпринимательства в аграрном секторе АПК Таджикистана Наимов Б.Қ. // Вестник Таджикский аграрный Университет имени Шириншох Шохтемура. – 2016.- №2(70). - с.72 – 73. ISSN 2074 – 5435.
7. Наимов Б.Қ. Теоретически – основные инновационных деятельности в агропромышленном комплексе (АПК) и их эффективность. [Текст]Наимов Б.Қ.,//Вестник Таджикского национального Университета. –2015. –№2/8(181).–с.274–279. – ISSN 2413-5151.